

INCREASING THE EFFICIENCY OF BUSINESS ACTIVITY

Olim Sabirovich Kazakov, Abdurashid Sokhadaliev

Department of Management, Namangan State Technical University
Namangan s., Republic of Uzbekistan
e-mail: olimkzkv@gmail.com Моб.: 998934020241

The summary. In the article, important problems in the field of development of business activities in the context of globalization of the economy are identified, as well as important issues of more intensive development of business activities are considered.

Key words: Economy, entrepreneurship, competition, efficiency, management activity, economic resources, economic potential

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ САМАРАСИНИ ОШИРИШ

Аннотация. Мақолада иқтисодий глобаллашуви шароитида тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши соҳасидаги муҳим муаммолар аниқланган, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини янада жадалроқ ривожлантиришнинг муҳим масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Иқтисодий, тадбиркорлик, рақобат, самарадорлик, бошқарув фаолияти, иқтисодий ресурслар, иқтисодий салоҳият

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье определены важные проблемы в сфере развития предпринимательской деятельности в контексте глобализации экономики, а также рассмотрены важные вопросы более интенсивного развития предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, конкуренция, эффективность, управленческая деятельность, экономические ресурсы, экономический потенциал

Тараққиётнинг ҳозирги даражасида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш масалалари долзарб масалалардан ҳисобланган. Тадбиркорлик фаолиятини янада такомиллаштириш ва улар фаолияти самарасини оширишда ресурслардан оқилона фойдаланиш иқтисодий глобаллашуви шароитида янада муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги даврга қадар тадбиркорлик фаолияти ва унда иқтисодий ресурслардан фойдаланиш орқали самарадорликни ошириш масалалари билан мамлакатимиз ҳамда жаҳондаги кўплаб олимлар ва тадқиқотчилар шуғулланганлар. Ушбу олимлар ва тадқиқотчиларнинг илмий ишлари ва таклифлари иқтисодий ривожини таъминлашда катта таъсир кўрсатган.

Ушбу илмий ишлар ва тадқиқотларда ўрганилган масалалар катта самара олинишига сабаб бўлган. Шу билан биргаликда, ҳозирги вақтдаги иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида тадбиркорлик фаолияти субъектларида иқтисодий ресурслардан фойдаланиш даражасининг пастлиги ва унга боғлиқ равишда муваффақиятга эришиш соҳасидаги қийинчиликлар мавжуд бўлиб, янада тадқиқотларни ўтказишни талаб қилмоқда. Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолияти ҳар томонлама ривожланиб, ўз кўлами жиҳатидан кенгайиб бормоқда. Натижада мамлакат ялпи ички маҳсулотида ва ҳудудларнинг ялпи ҳудудий маҳсулотида унинг улуши ортиб бормоқда. Иқтисодийнинг глобаллашуви шароитида рўй берадиган турли инқирозлар таъсирини камайтириш ҳамда мамлакатлар аҳолисининг катта қисмини иш билан таъминлаш учун тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш талаб этилади. Ҳозирги вақтда мамлакатимизда кўплаб

жаҳон мамлакатларида бўлгани каби тадбиркорлик фаолиятини жадал суръатлар билан ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Тадбиркорликнинг турли замонавий шаклларида фойдаланиб аҳоли иш билан таъминлашга ва бозорларимизни кенг истеъмол моллари билан тўйинтиришга, экспорт салоҳиятини янада юксалтиришга ҳаракат қилинмоқда.

Мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш мустақилликнинг ўтган йилларида кун тартибидаги муҳим масалалардан бўлиб келди. Жумладан, саноат тармоғида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга катта аҳамият қаратилмоқда. Ўтган даврда мамлакатимизнинг корхона ва ташкилотларида фаолият юритувчилар манфаатларини янада тўлиқроқ таъминлаш учун қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш ишлари амалга оширилди, ҳудудларда уй-жой ва ижтимоий соҳа объектларини қуришни лойиҳалаштириш, аҳоли пунктларини архитектуравий режалаштиришни ташкил қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш, қишлоқ жойларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмани ривожлантириш асосида қишлоқда турмуш сифатини ошириш, қишлоқ жойларида маҳаллий қурилиш материалларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш, маҳаллий материаллардан йиғма конструкциялардан фойдаланган ҳолда индустриал ва йиғма технологияга асосланган қурилиш ишларини жорий қилиш, электр энергияси билан таъминловчи мавжуд корхоналарни реконструкция қилиш ва янгиларини қуриш ҳисобидан қишлоқни кафолатланган электр энергияси билан тўхтовсиз таъминлаш учун шароитлар яратиш, тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, имтиёзлар бериш, шаклланаётган янги мулкрий муносабатларни, ўрта табақа – мулкдорларнинг, тадбиркорларнинг ва ишбилармонларнинг манфаатларини таъминлашга қаратилган тадбирларни амалга ошириш бўйича қатор фармонлар ва қарорлар қабул қилинди ва амалиётга жорий этилмоқда. Бунинг натижасида мамлакат ялпи ички маҳсулотида ва ҳудудларнинг тараққиётида тадбиркорликнинг улуши ортиб бормоқда.

Тараққиётнинг замонавий даражасида дунёнинг кўплаб мамлакатларида, жумладан, Шарқ ва Ғарбдаги иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда тадбиркорлик фаолияти жадал суръатларда ривожланмоқда. Ғарбий Европа мамлакатларининг кўпчилигининг ялпи миллий маҳсулотида тадбиркорлик субъектларининг улуши 70-80 фоизга чиқиб қолди. Ривожланган мамлакатлар аҳолисининг 70 фоизидан ортиқроғи тадбиркорлик субъектларида фаолият кўрсатмоқда.

Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар ва уларнинг раҳбарлари ўз фаолиятларини ривожлантириб бориш билан биргаликда, оладиган фойда миқдорини оширишга ҳаракат қиладилар. Тадбиркорлар ўзлари катта миқдорда фойда олишни кўзлаш билан бирга, ўзи фаолият кўрсатаётган мамлакат, вилоят, шаҳар ёки туман аҳолиси учун зарур бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаради ёки зарур ҳисобланган хизмат турларини кўрсатади, янги бозорларни юзага келишига сабаб бўлади, аҳолининг вақтинчалик иш билан банд бўлмаган қисми қисми учун янги иш жойларини яратадилар. Охир-оқибатда мамлакат ва ҳудудлар аҳолисининг турмуш даражасини кўтаришга ва яшаш шароитини яхшилашга таъсир кўрсатади. Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш 2026 йилда ҳам иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий устувор йўналишларидан бири сифатида қабул қилинди.

Истеъмолчилар ўзларига зарур бўлган товарлар ва хизматларни сотиб оладилар. Уларни ҳеч ким бирон-бир товарни ёки хизматни сотиб олишга мажбурлай олмайди. Товарлар ва хизматларни ишлаб чиқарувчиларнинг эркинлик чегараси истеъмол танлови билан чекланади. Демак, тадбиркорлар ўзлари хоҳлаган товарлар ва хизматларни эмас, балки истеъмолчи хоҳлаган товар ва хизматларни ишлаб чиқаришга мажбур бўладилар. Шу билан биргаликда, тадбиркорлар халқнинг урф-одатлари ва анъаналарини ҳурмат қилиш билан унга мос бўлмаган маҳсулотларни ишлаб чиқаришдан тийилишлари, жамиятда манъ қилинган фаолият турлари билан шуғулланмасликлари керак.

Тадбиркорлик – ўзи эгалик қиладиган мулк ва ресурслар доирасида турли хатарлар, рақобат ва ноаниқликлар бўлишига қарамасдан бозор эҳтиёжларини маҳсулотлар ва хизматлар билан тўлдириш ҳамда қондиришга олиб борувчи алоҳида фаолият туридир. Бундай фаолият натижасида тадбиркор томонидан фойда олинадиган ёки зарар кўрилиши мумкин.

Тадбиркорлик деганда фуқароларнинг ноаниқлик шароитида ўз таваккалчиликлари ва мулкий жавобгарликлари доирасида фаолият кўрсатиб, ҳудудлар ривожланиши ва аҳоли эҳтиёжларини қондириш воситасида фойда олишга йўналтирилган мустақил фаолиятлари тушунилади. Улар ўз мулкларини ва воситаларни маълум даражада хатарли ва оқибати номаълум бўлган ҳамда таваккалга асосланган ҳолда фаолиятга сарфлайдилар ва фойда олишни кўзлайдилар. Тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши иқтисодий муваффақиятга эришишда юқори даражада таъсир кучига эга бўлиб, ишлаб чиқаришнинг юқори суръатларини таъминлайди. Тадбиркорлик фаолияти мамлакат иқтисодиётининг инновацион тарзда ривожланишининг асоси ҳисобланади. Тадбиркорлик орқали янгиликлар яратилиши ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этилиши тезлашади. Уларнинг сони ва фаолияти тури кўпайиб борган сари иқтисодиёт ривожини сезиларли даражада олға силжийди, ялпи ички маҳсулот ҳажми ортиб боради. Уларнинг фаолиятлари натижасида эҳтиёжларни қондирадиган турли маҳсулотлар яратилади, хизматлар турлари юзага чиқади.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун унинг ҳар бир субъектининг самарадорлиги даражасини орттиришга ҳаракат қилиш лозим. Шундай иқтисодиёт субъектларидан бири – бу тадбиркорлик фаолияти субъекти бўлиб, уни ривожлантириш мамлакат миқёсида катта самарадорликка олиб келиши мумкин. Шу сабабли, мамлакатимиз раҳбарияти бу йўналишни ривожлантиришга катта эътибор қаратмоқдалар. Тадбиркорлик фаолиятини ўрганиш уларда ижобий ўзгаришлар билан бир қаторда баъзи бир камчиликлар ҳам мавжудлигини кўрсатди. Бу камчиликларни бартараф қилиш ва фойдаланилмаётган имкониятларни ҳаракатга келтириш учун тадбиркорлик фаолиятида мавжуд иқтисодий ресурслардан фойдаланиш даражасини такомиллаштириш ва бу асосда фаолият самарасини таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Ўтказилган назарий ва амалий таҳлиллар натижасида қуйидаги хулосаларга келдик:

1. Тадбиркорликни юритиш учун тўсқинлик қиладиган омиллардан энг асосийси молиявий омиллар эканлигини инобатга олиб, ўз бизнесини бошламоқчи бўлган тадбиркорлар учун зарур миқдорда маблағ ажратишни улар даромадларини кўпайтиришга йўналтирилган сиёсат даражасига кўтариш ва шу билан тадбиркорликни ривожлантириш учун микромолиявий институтларнинг ролини ҳам ошириш мақсадга мувофиқдир.

2. Биз таҳлил қилган ҳудудда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган субъектлар томонидан ишлаб чиқариладиган миллий хунармандчилик маҳсулотлари аҳоли учун зарур ҳисобланади. Уларга бўлган талабни мунтазам равишда аниқлаш мумкин. Шундай шароитда, бу тадбиркорлик бизнесидаги ҳолатни тезликда ўнглаш лозим. Хом ашё етишмайди, талаб етарли эмас, фойдаланиладиган баъзи бир асбоб-ускуналар эскирганлиги ва шу сингари сабабларни кўрсатиш бугунги кунда сабаб бўлмаслиги керак деб ҳисоблаймиз. Шу каби маҳсулотларни ишлаб чиқариш мамлакатимизнинг бошқа ҳудудларида самарали фаолият кўрсатиб, катта миқдорда фойда олиб, ўзлари жойлашган ҳудуд аҳолисининг турмуш даражасининг ривожланишига катта ҳисса қўшиб келаётган вақтда ҳудуддаги баъзи бир тадбиркорлик фаолияти субъектлари ўз фаолиятларини ривожлантира олмаяптилар. Уларда фаолият олиб бораётган жамоанинг ҳар бир аъзоси тадбиркорлик фаолиятига ҳисса қўшишлари керак. Улар ҳозирги вақтдаги талабни чуқур ўргана олишлари, истеъмолчининг истагини ҳамма вақт пайқаб олиш қобилиятига эга бўлишлари лозим. Наманган вилоятидаги тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётганлар ҳолатини ўрганиш давомида уларнинг кўпчилик аъзолари, ҳатто тадбиркорлик фаолияти раҳбарлари ҳам маркетинг фаолияти тўғрисида тушунчага эга эмаслиги аён бўлди. Бу эса улар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотилмасдан қолиб кетишига ёки нисбатан арзон нархларда сотилишига сабаб бўлмоқда.

Натижада, тадбиркорлик фаолияти самара келтириш ўрнига зарар келтирмоқда. Улар фаолиятини ўнглаш учун салоҳиятнинг иқтисодий натижадорлигини оширишга ҳаракат қилиш лозим. Фақатгина шу йўл орқали умумий фаолият самарасини оширишга эришиш мумкин.

3. Кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга бўлган талаб бир маромда турмайди, унинг пасайишига дуч келиш мумкин. Бу шароитда конъюнктуранинг пасайиш сабабларини таҳлил қилиш лозим ва янги мақсадли бозорлар топиш йўли билан, товар хусусиятларини ўзгартириш ёки янада самарали алоқалар (коммуникация) ўрнатиш билан товар етказиб беришни рағбатлантириш мумкинлиги аниқланади. Бу ерда тадбиркорликнинг вазифаси - пасайиб бораётган талабнинг олдини олиш учун, товарни таклиф қилишга ижодий ёндошиш лозимлигини унутмасликдир.

4. Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларида ишлайдиган, айниқса қишлоқ жойларида уларга тегишли субъектларда ишлайдиган ходимлар учун моддий-техник таъминот бўйича хизмат кўрсатадиган ва улар томонидан тайёрланган маҳсулотларни сотишга кўмаклашадиган тузилмалар яратиш лозим.

5. Тадбиркорлик фаолиятида бозор фаолияти маркетинг стратегиялари асосида ривожлантиришда қуйидагиларни ҳисобга олиш керак:

- тадбиркорлик корхонасида ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни сотилиши мумкин бўлган бозорларни комплекс ўрганиш;

- истеъмолчиларнинг потенциал талабларини ва қондирилмаган эҳтиёжларини ўрганиб бориш;

- хом ашё ва материалларнинг рақобатбардошли ва сифатли ҳамда нисбатан арзон турларини қидириб топиш ва улардан самарали равишда фойдаланишни йўлга қўйиш;

- тадбиркорлик фаолиятида маркетингнинг асосий тамойилларидан фойдаланиш ва уларни ҳозирги иқтисодиётни модернизациялаш шароитига мослаштириш талаб этилади. Тадбиркорлик фаолиятида ҳозирги вақтдаги мавжуд техник-технологик янгиликларни ҳам ҳисобга олиш лозим, чунки, замонавий асбоб-ускуналардагина замонавий, рақобатбардошли ва арзон маҳсулотларни ишлаб чиқариш мумкин.

6. Ҳозирги вақтда мамлакатимизда ва хусусан, Наманган вилоятида асосан анъанавий шакллардаги тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланилмоқда. Ривожланиш ва самарали фаолият учун унинг янги, замонавий ва инновацион шаклларини аниқлаш лозим. Глобаллашув шароитида тадбиркорликнинг қуйидаги шаклларида фойдаланишни тавсия қиламиз:

- 1 Ахборот технологиялари бўйича хизмат кўрсатиш
- 2 Коммуникацион технологияларни жорий этиш ва хизмат кўрсатиш
- 3 Экскурсия ва таржимонлик хизматларини ташкил этиш
- 4 Туризм хизматларини кўрсатиш
- 5 Миллий ҳунармандчилик маҳсулотларини тайёрлаш ва сотиш
- 6 Хорижий тилларни ўргатиш
- 7 Муқобил энергия манбаларини тайёрлаш ва энергия билан таъминлаш

Ушбу тавсия этилаётган тадбиркорлик фаолияти шаклларида ҳозирги вақтда талаб юқоридир. Шу сабабли, бу фаолият турларини танлаган тадбиркорлар самарали фаолиятни амалга оширадилар ва муваффақиятга эришадилар ҳамда ресурслардан самарали фойдаланишга муваффақ бўладилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: IQTISOD - MOLIYA, 2008. 340 с.
2. Preserving Family Values. The Changing Role of the Family Office / The Merrill Lynch, Campden Research European Single Family Office Survey 2003. L.: Campden Media, 2008.

3. Теория предпринимательства в России. По материалам «Глобального мониторинга предпринимательства». Ред.: Алимова Т.А., Чепуренко А.Ю., Образцова О.И. Москва: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2010. -267 с.
4. Catter III, J.J., Kidwell, R.E. (2014). Function, governance, and trust in successor leadership groups in family firms. *Journal of Family Business Strategy*, 5(3), 217-228. doi: 10.1016/j.jfbs.2013.06.001.
5. Chrisman, J. H., Chua, J. J., Sharma, P. (1998). Important Attributes of Successors in Family Businesses: An Exploratory Study. *Family Business Review*, 11(1), 19–34. doi: 10.1111/j.1741-6248.1998.00019.
6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016, – 1056 с.
7. Kazakov O.S. Improving the management activity of the fruit and vegetable industry . Журнал “Theoretical & Applied Science”№ 12/ 2018interprises.
8. Kazakov O.S. The Role of the Textile Industry in the Economy of Uzbekistan Журнал Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Vol9 Issue–2, Dec -2019